

Zenodo: SZ-HB-I-01: Recherche der Sprachvoraussetzungen für einen Auslandsaufenthalt

Autor*in	@Julia Lehmler & @Ricarda Peil
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14930909
ID	SZ-HB-I-01
Titel	Recherche der Sprachvoraussetzungen für einen Auslandsaufenthalt
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG ERWACHSENENBILDUNG
Persona	P: Kaja - Student*in https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
Kurzbeschreibung	Kaja braucht einen Nachweis über vorhandene Französischkenntnisse für ein Auslandssemester in Frankreich und sucht nach einem Online Sprachtest
Ergebnis	Kaja nutzt BIRD, um einen Spracheignungstest zu absolvieren und bekommt ein digitales Zertifikat
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: „Suche nach Spracheignungstest (Französisch)“
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Kaja ist bei BIRD registriert• Kaja ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER PROFIL DATA WALLET ARBEITSBEREICH
Services/ Tools	

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Kaja Stantke plant ein Erasmus-Auslandssemester in Frankreich, um Französischkenntnisse zu vertiefen und den eigenen Horizont zu erweitern. Kaja hat bereits grundlegende Sprachkenntnisse, aber keine offiziellen Nachweise darüber. Kaja muss herausfinden, welches Niveau für das Erasmus-Programm erforderlich ist und ob ein Beleg über die vorhandenen Sprachkenntnisse notwendig ist.

Problemdefinition [↗](#)

Das Erasmusstipendium ist sehr begehrt und Kaja sorgt sich, ob die eigenen bisher für alltägliche Konversationen geeigneten Französischkenntnisse ausreichen. Außerdem sind die bisherigen Kenntnisse mit keinem offiziellen Sprachtest belegt. Es stellt sich die Frage, welches Niveau für das Auslandssemester in Frankreich erforderlich ist und ob dieses nachgewiesen werden muss. Falls ja, muss Kaja einen geeigneten, bestenfalls online verfügbaren Spracheignungstest finden.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Kaja strebt eine Karriere in der internationalen Politik an, möglicherweise im Europaparlament in Straßburg, und benötigt daher gute Französischkenntnisse. Das Erasmus-Programm wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, Französischkenntnisse während eines Auslandssemesters in Frankreich zu verbessern.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Kaja steht unter großem Druck, da an französischen Hochschulen meist das Niveau B2 erwartet wird, das Kaja möglicherweise nicht erreicht. Manche Universitäten könnten, abhängig von den Anforderungen des Studiengangs, auch das Niveau B1 akzeptieren. Häufig verlangte Nachweise sind DELF B2 oder DALF C1. Einige Universitäten akzeptieren auch Online-Sprachtests wie den Test de Français International (TFI) oder bieten eigene Tests an. Die Anforderungen sind jedoch verwirrend und schwer durchschaubar.

Pre BIRD Lösungsversuche [↗](#)

Kaja hat bereits versucht, Informationen zu den erforderlichen Sprachkenntnissen, Nachweisen und möglichen Testterminen über verschiedene Suchmaschinen zu finden und fand es stressig und unübersichtlich. Kaja müsste jede einzelne Universität in Frankreich recherchieren, um deren Sprachniveau-Anforderungen zu überprüfen.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: „Suche nach Spracheignungstest (Französisch)“ [↗](#)

Schritt 1: Kaja öffnet den Lernpfadfinder und gibt den Begriff "Spracheignungstest Französisch" in die Suchleiste ein

Schritt 2: Der Lernpfadfinder schlägt Kaja eine Reihe von Anbietern von Spracheignungstests vor:

- Checklisten externer Provider (Sprachlernzentrum der HS, [Institut Français](#), [VHS](#), Goethe-Institut, etc.)
- Stipendien für Sprachkurse im Ausland ([PROMOS-Programm](#), [Stipendiendatenbank des DAAD](#))
- Angebote für Sprachnachweise (z. B. Sprachnachweise für die Universität Dresden: [Alle Kurse | E-Sprachen \(uni-leipzig.de\)](#), Sprachtests u. a. auch Online-Spracheinstufungstests)

Schritt 3: Kaja vergleicht Details wie Testdauer, Kosten, Zertifizierungen und spezifische Anforderungen der französischen Universitäten und findet einen geeigneten Test ([TFI – Test de Français International](#)), der umfassend die Sprachkenntnisse evaluiert und von der Wunschuniversität akzeptiert wird.

Schritt 4: Kaja klickt auf den ausgewählten Test, liest die detaillierten Informationen und stellt fest, dass der Test online verfügbar ist und kurzfristig durchgeführt werden kann.

Schritt 5: Kaja meldet sich durch Ausfüllen eines Formulars für den Test an und bereitet sich darauf vor, ihn zu absolvieren.

Schritt 6: Kaja führt den Test gemäß den Anweisungen durch und erhält nach Abschluss sofortige Rückmeldung sowie ein Zertifikat über die vorhandenen Sprachkenntnisse.

Schritt 7: Kaja entnimmt dem Zertifikat, dass die vorhandenen Französischkenntnisse dem Level B1 entsprechen, welches laut der Koordinatorin für die Bewerbung eines Erasmus-Semesters in Frankreich ausreicht.

Schritt 8: Kaja speichert das Zertifikat in der Wallet ab.